

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон миллий университети
“Макроиктисодиёт” кафедраси мудири
и.ф.д., профессор Вахабов А.В.

“Макроиктисодиёт” кафедраси
катта ўқитувчиси Раҳманов Ш.И.

ГЛОБАЛ ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ ЗАНЖИРИ ТИЗИМИДА МИКРОЭЛЕКТРОНИКАНИНГ ЎРНИ

Ушбу мақола глобал қўшилган қиймат занжири хусусиятларини аниқлаш ва замонавий ҳолатини баҳолаш, бу тизимда микроэлектрониканинг ривожланиш трендларини комплекс таҳлил қилишга бағишланган. Мақолада глобал қўшилган қиймат занжирида мамлакатни самарали иштирок этишини таъминлашда давлат саноат сиёсати ўрни тизимли тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: глобал қўшилган қиймат занжири, глобал бозор, микроэлектроника, микрочиплар, буюк литий учбурчаги, савдо уруши.

Место микроэлектроники в глобальной системе цепочки добавленной стоимости

Данная статья посвящена выявлению особенностей, оценке современного состояния глобальной цепочки добавленной стоимости и комплексному анализу тенденций развития микроэлектроники в этой системе. В статье системно оценивается место государственной промышленной политики в обеспечении эффективного участия страны в глобальной цепочке добавленной стоимости.

Ключевые слова: глобальная цепочка создания стоимости, глобальный рынок, микроэлектроника, микрочипы, великий литиевый треугольник, торговая война.

The place of microelectronics in the global value chain

This article is devoted to a comprehensive analysis of the features and current state of the global value chain, as well as trends in the development of microelectronics in this system. The article assesses the role of state industrial policy in ensuring the country's effective participation in the global value chain.

Keywords: global value chain, global market, microelectronics, microchips, great lithium triangle, trade war.

Кириш

Жаҳон ҳўжалигини глобаллашуви натижасида ишлаб чиқариш жараёни мамлакатлараро амалга оширила бошлади. Халқаро ишлаб чиқариш кооперацияси таъсирида жаҳонда қўшилган қиймат занжири вужудга келди. Ҳозирги даврда мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиш истиқболи кўп жихатдан ушбу мамлакатни глобал қўшилган қиймат занжири тизимидаги

иштирокига боғлиқ бўлмоқда. Жаҳон бозорида рақобатни номукамал шаклда амалга ошириш глобал қўшилган қиймат занжири иштирокчиларига таъсир кўрсатмоқда. Жумладан, микроэлектроника каби юқори технологик маҳсулотлар ишлаб чиқариш тармоқларида глобал қўшилган қийматлар занжири ўзига хос хусусиятларга эга. Бундай тармоқларда мамлакат мувоффақиятли иштирок этиши учун глобал қўшилган қийматлар занжири хусусиятларини комплекс таҳлил қилиш катта илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади микроэлектрониканинг юқори технологик маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи тармоқларида глобал қўшилган қийматлар занжирининг хусусиятларини комплекс таҳлил қилиш ва шу асосида ушбу соҳани ривожланиш трендларини аниқлашдан иборат.

Адабиётлар таҳлили. Глобал қўшилган қийматлар занжири халқаро концепцияси АҚШ тадқиқотчи Г.Герреффи, европалик олимлардан Р.Каплинский, П.Гиббон томонидан таҳлил қилинган. Глобал қўшилган қийматлар занжири саноат концепцияси эса инглиз иқтисодчилари Ж.Хамфри ва Х.Шмиц томонидан ўрганилган.

Глобал қўшилган қийматлар занжирини амал қилиш хусусиятлари яқин хориж олимлари Лубская Е.В., Варнавский В.Г. ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида ўрганилган.

Иқтисодий адабиётларда ХХІ аср бошларида глобал қўшилган қиймат занжири тизимини амал қилиши механизми, дастаклари ва ундаги узилишларда микроэлектроника тармоғининг махсус мустақил тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаган.

Тадқиқот методологияси. Ушбу тадқиқот ишида илмий абстракция, диалектик тадқиқот, индукция ва дедукция, мақсадли ривожлантириш, монографик кузатув, тизимли ва қиёсий таҳлил, эксперт баҳолаш ва иқтисодий статистик усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Глобал қўшилган қиймат занжирлари (ГҚҚЗ) Г.Герреффи таърифиغا биноан маълум бир маҳсулот ишлаб чиқаришга йўналтирилган ва жаҳон иқтисодиётидаги корхоналар, давлатлар ва уй хўжаликларини боғлайдиган ички ташкилий тармоқлар мажмуидир.[1]. Ҳозирги вақтда ГҚҚЗ концепциясини тадқиқ қилишда иккита илмий йўналиш мавжуд: халқаро ва саноат. Биринчи йўналиш тарафдорлари ГҚҚЗ таҳлилни асосан макроиқтисодиёт даражада олиб борадилар, иккинчи мактаб вакиллари эса ГҚҚЗ масалаларини микродаражада кўриб чиқадилар ва кўпроқ аниқ тармоқлар, кластерлар, компаниялар маҳаллий тажрибасини таҳлил қиладилар. Ушбу фандаги бўлиниш жуда шартли бўлиб, амалда тақдим этилган ёндашувлар бир-бирини тўлдиради ва улар бир қатор қўшма лойиҳалар доирасида илмий ишлар амалга оширилган.

Жаҳонда ишлаб чиқаришни, жумладан таъминот занжирларини маълум босқичларга бўлиниши саноат ишлаб чиқариши пайдо бўлганидан бери мавжуд бўлганига қарамай, ГҚҚЗ концепциясининг долзарблиги кучайди ва ушбу соҳадаги тадқиқотларнинг фаоллашуви ХХ асрнинг охиридан бошланди.

Америкалик олим Р.Болдуин бу ходисанинг сабабларини глобаллашувнинг иккинчи тўлқинининг кучайиб боришида кўради. Глобаллашувнинг иккинчи тўлқинида технологик тараққиётдан кенроқ фойдаланишга жумладан транспорт харажатларини пасайтиришга ҳаракат қилган. ГҚҚЗнинг кескин ривожланиши таъсир қилган омиллардан бири бу ишлаб чиқариш ресурсларига бой Осиё мамлакатларининг глобаллашув жараёнга қўшилишидан иборат бўлди. Ушбу ҳолат халқаро корпорациялар ўз ишлаб чиқаришининг салмоқли қисмини Осиё мамлакатларга кўчириш имкониятини берди ва айнан шундан кейин машинасозликда кўшилган қиймат занжири «глобал» қўшимчаси билан ишлатилиши бошланди [2].

Умуман олганда, глобал қиймат занжирлари концепцияси ресурслар оқимини қайта ишлаш ва тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнида ГҚҚЗ иштирокчиларининг бир-бири билан ва ташқи муҳит (етказиб берувчилар ва истеъмолчилар) билан бўлган муносабатларидаги бажарувчилик ўрнини ва функциялари моҳиятини очиб беради. Қиймат занжири таҳлили корхона фаолияти маҳсулотнинг якуний баҳосига қандай қиймат қўшилишини кўрсатади, яъни якуний истеъмолчи учун маҳсулот таннархини қандай элементлар ташкил этишини очиб беради. Ҳозирги вақтда қиймат занжирларининг турли таснифлари мавжуд, аммо Г.Гереффи томонидан таклиф қилинган тасниф корхона фаолиятини ва умуман глобал қўшилган қиймат занжирларини таҳлил қилишда кенг қўлланилади. Ушбу таснифга биноан икки турдаги қўшилган қиймат занжирлари фарқланади: ишлаб чиқарувчи бошқарадиган занжирлар ва харидор бошқарадиган занжирлар. Мебел, кийим-кечак, поябзал ва ўйинчоқлар каби меҳнат сиғимкорлиги юқори тармоқларда истеъмолчилар томонидан бошқариладиган занжирлар кенг тарқалган. Маҳсулот ишлаб чиқариш учун зарур технологияларга эга бўлган ишлаб чиқарувчилар асосий ўрин тутадиган занжирларни асосан ишлаб чиқарувчи бошқаради. Ишлаб чиқарувчилар бошқарадиган занжирлар истеъмолчилар томонидан бошқариладиган занжирларга қараганда хорижий тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилиш эҳтимоли юқори ҳисобланади. Микроэлектроникани жаҳон амалиётида ишлаб чиқарувчи бошқарадиган занжирга киритилади ва бу тармоқни ривожланишида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар катта аҳамиятга эга.

Умуман олганда жаҳон савдосида ГҚҚЗнинг кенг қўлланилиши назарий билимлар, билимлар билан биргаликда мавжуд жараёнларни таҳлил қилиш учун амалий ва услубий ишланмаларни ҳам талаб қилади. ЮНКТАДнинг 2013 йилдаги маълумотларига кўра, жаҳон савдосининг 80%га яқини глобал қўшилган қиймат занжиридаги ишлаб чиқариш жараёнлари билан боғлиқ ва жаҳон савдосининг 60% тўғридан-тўғри оралиқ товарлар савдосига тўғри келади [3]. Аммо ушбу маълумотлар умумий экспорт ва импортга тегишли. Тармоқлар бўйича, жумладан микроэлектроника бўйича бундай таҳлилни амалга ошириш қийин ҳисобланади. Бу эса мамлакат томонидан ГҚҚЗда иштирок этиш стратегик режаларини ишлаб чиқиш жараёнини мураккаблаштиради.

ГКҚЗга кириш ва иштирок этишдан фойда олиш ва улар томонидан тақдим этилган модернизация имкониятларини амалга ошириш учун қуйидаги тизимли ёндашув талаб этилади[3]:

- умумий ривожланиш стратегияси ва саноатни ривожлантириш сиёсатида ГКҚЗ нинг ўзига хос ўрнини аниқлаш;
- ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, инвестициялар ва савдо учун қулай муҳитни шакллантириш, қўллаб-қувватлаш, ёрдамчи инфратузилмани яратиш;
- маҳаллий фирмаларнинг ишлаб чиқариш салоҳиятини ошириш орқали ГКҚЗнинг ўсиши; ГКҚЗларда иштирок этиш билан боғлиқ хавф-хатарларни юмшатиш учун соғлом экологик, ижтимоий ва бошқарув тизими талаб қилинади;
- савдо сиёсати ва инвестиция сиёсатини боғлаш учун ушбу икки турдаги сиёсат ва тегишли институтлар ўртасида синергик алоқаларни ўрнатиш керак.

Г. Гереффи глобал қўшилган қиймат занжирига кириш ва у бўйича кўтарилишнинг иккита усулини таклиф қилган: 1)"юқоридан пастга" ва 2)"пастдан юқорига" ҳаракатланиш. Биринчи ёндашув ТМК томонидан қўлланиладиган ишлаб чиқаришда вертикал интеграция жараёнини тавсифлайди. Бунда ишлаб чиқаришнинг қуйи, бошланғич босқичлари ўзлаштирилади. Иккинчи йўл ГКҚЗ ичида корхона мавқеини оширишни англатади ва қуйидаги босқичларни ўз ичига олади: 1) корхона тайёр маҳсулотларни йиғиш хизматларини амалга оширади, 2) корхона тайёр маҳсулот ишлаб чиқаради, 3) тадқиқот ва лойиҳалаш босқичида иштирок этади; 4) корхона ўз брендини ишлаб чиқаради [2].

Юқоридагилардан келиб чиқган ҳолда ГКҚЗда мамлакат ўзига хос ўринга эга бўлиши учун давлат пухта ишланган стратегияга эга бўлиши лозим. Ушбу ҳолат жаҳон бозоридаги мамлакатлараро кучли рақобат билан боғлиқ. Глобал бозорда одатда мукамал рақобат тамойиллари ҳуқум сурмайди, яъни монополиялар ва олигаполиялар етакчилик қилади. Жумладан жаҳон хўжалигида бўлаётган ўзгаришлар микроэлектроника тармоғида рақобатни кескинлашига ва давлат сиёсати даражасига кўтарилиши билан характерланмоқда. Жаҳон хўжалигида кучлар нисбати тараққий этган мамлакатлардан ривожланаётган мамлакатлар томон кўчмоқда. Бу эса мамлакатлар ўртасида етакчилик учун курашни кескинлашувига олиб келмоқда. Юқори технологик маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи тармоғларда, жумладан микроэлектроникада ҳам етакчилик учун кураш кучаймоқда.

Микроэлектроникада микрочиплар ишлаб чиқаришдаги муҳим ресурслардан бири литий ҳисобланади. Муҳим минераллар таркибида баъзилари алоҳида ўрин тутаяди. Мисол учун литий зарядловчи материал сифатида қадрланади, чунки у ўз оғирлиги учун бошқа батарея материалларига қараганда кўпроқ энергия сақлайди. Бу заҳарли металл бўлиб, уни қазиб олиш қийин (бир тонна литий олиш учун сиз 100 тонна рудани қайта ишлашингиз керак) ва уни утилизация қилиш ҳам қийин кечади, аммо шунга қарамай, бутун дунёда унинг захиралари фаол

кидирилмоқда. Жаҳон хўжалигида ишлаб чиқарувчилар ҳар йили 160 минг тоннадан ортиқ литийдан фойдаланадилар. Глобал литий истеъмоли 2025 йилга келиб камида 200 минг тоннага етиши кутилмоқда ва келгуси ўн йил ичида деярли 10 баравар ўсиши кутилмоқда[4]. Бу борадаги муҳим муаммо литий конлари оз сонли мамлакатлар билан чекланган, шунинг учун уни ишлаб чиқариш масалалари автоматик равишда геосиёсий аҳамиятга эга бўлади.

Буюк литий учбурчагини ташкил қилувчи Боливия, Аргентина ва Чили геологик жиҳатдан ўрганилган, аниқланган даврий жадвалдаги барча тасдиқланган литий захираларининг ярмига эга. Америка Қўшма Штатлари Геологик хизмати (USGS) маълумотларига кўра, умумий захираларнинг Боливияга 23,7 % (21 миллион тонна), Аргентинага 21,5 фоизи (20 миллион тонна) ва Чилига 11,1 фоизи (11 миллион тонна) тўғри келади. Чили жаҳондаги литий ишлаб чиқарувчи бўйича иккинчи ўринни ва захиралар бўйича учинчи ўринни эгаллайди. 2023 йил 20 апрелда Чили президенти Габриел Борик мамлакатда литий рудасини қазиб олиш ва ундан литий олиш бўйича мутлақ ҳуқуққа эга бўлган давлат компанияси ташкил этилишини эълон қилди. Шундай қилиб, мамлакатнинг литий конлари Sociedad Química y Minera (SQM) ва Albemarle хусусий компаниялари эгаллигидан олиб қўйилди. Фонд биржаларида бунга жавобан иккала корпорация ҳам бир кун давомида мос равишда 18% ва 12% капиталлашувини йўқотди[5].

Аргентинада 20 йилдан узоқроқ давр давомида АҚШ компаниялари литий қазиб олиш билан шуғулланиб келмоқда, энди уларга Канада, Австралия, Хитой ва Япония компаниялари қўшилади. Сўнгги ўн йил ичида Аргентина литий қазиб чиқаришни кенгайтириш суръатлари бўйича жаҳонда биринчи ўринда бўлган ва ҳозирда 38 га яқин лойиҳаларни амалга оширишнинг турли босқичларида турибди. Амма Аргентина ҳукумат литийни стратегик ресурс деб ҳисобламайди (уни стратегик деб эълон қилган Жужуй провинцияси бундан мустасно). Бошқа кончилик фаолиятида бўлгани каби, литий қазиб чиқаришда ҳам меъёрий-ҳуқуқий база Миллий Конституция, Кон кодекси ва Кон қонунига асосланади. Кон ресурсларини бошқариш вилоятларга топширилган. Федерал тузилма вилоятларга ўз юрисдикцияси доирасида хусусий ва давлат сектори имтиёзлари ва кончилик фаолияти учун қоидаларни белгилаш ваколатини беради.

Литий захираларини назорат қилмоқчи бўлган яна бир мамлакат - Мексика. 2023 йил 23 апрель куни мамлакат президенти Андрес Мануел Лопес Обрадор мамлакатнинг Сонора штатида жойлашган деярли 250 минг гектар майдонни эгаллаган литий конларини миллийлаштириш тўғрисидаги фармонни имзолади. Минерал захиралари энди Энергетика вазирлигига ўтказилади, у аллақачон стратегик металл билан боғлиқ барча операциялар учун LitoMX махсус давлат компаниясини яратган. Кон 243 миллион тонна “тасдиқланган тахминий захирага” эга ва йилига 17,5 минг тоннагача металл қазиб олиниши мумкин. Илгари бошқа металл билан бўлгани каби, литийни миллийлаштириш ҳар икки мамлакатда ҳам жадал ривожланмоқда. Аслида, Чили 1971 йилда мис билан худди шундай қилди ва беш йилдан сўнг давлатга

тегишли Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) яратилди. 2023 йилда Хитой ва Россия Боливиядаги литий рудаси конларини биргаликда ўзлаштиришни бошладилар. Мазкур конлардан фойдаланиш 2017 йилда махсус яратилган Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) давлат корхонаси назорати остида бўлади. Углеводородлар вазири Франклин Молинанинг таъкидлашича, "хом-ашё қазиб олиш давлат назоратини ўз ичига олган "суверен модел" асосида амалга оширилади. Хитой ва Россиядан инвестициялар кейинчалик Боливияда қазиб олинган хом-ашёдан литий батареялар ишлаб чиқарадиган заводлар қуришга йўналтирилиши режалаштирилган.

Индонезия ҳам хом-ашё бойликларини миллийлаштириш йўлига ўтди. Бу мамлакат 21 миллион тоннага тенг дунёдаги энг катта никель захирасига эга. 2019 йилда хорижга никель етказиб бериш экспорт тушумларининг 5 %ини ташкил этган эди. Бироқ, энди ҳокимият ушбу хом-ашёни қазиб олишдан олинган фойдали қазилмалардан якуний маҳсулот ишлаб чиқаришга йўналтирилган тармоқларни ривожлантириш учун ишлатишга қарор қилди. Мазкур ҳолат мамлакатларни ГКҚЗда ўз ўрнини яхшилашга ҳаракат қилаётганини акс эттиради. Бундай конларни миллийлаштирилиши микрочиплар ишлаб чиқаришга бевосита таъсир кўрсатади.

Смартфонлар, ноутбуклар, ақли маиший техника ва замонавий автомобиллар ишлаб чиқаришда микрочиплар, яъни яримўтказгичлар муҳим ўрин эга. Агар микрочип ишлаб чиқариш у ёки бу сабабларга кўра тўхтаб қолса ёки доимий равишда ўсиб бораётган талабни тўлиқ қондира олмаса, инсоният одатдаги маиший электроникасиз қолиб кетиш хавфини туғилади. Микрочипларни катта миқёсда ишлаб чиқарувчиларга қуйидаги давлатлари киради:

- Тайвань – ушбу кичик давлат барча яримўтказгичларнинг 1/5 қисмини ишлаб чиқариш учун таянчга айланди ва бу фақат ишлаб чиқариш ҳажмлари бўйича. Агар пул кўринишида ҳисобласак ушбу мамлакат улуши каттароқ бўлади, чунки Тайвань микрочиплари энг қиммат, чунки улар энг илғор технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилади. Тайваньсиз кўплаб муҳим глобал қўшилган қийматнинг иқтисодий занжирлар узилиб қолади.
- АҚШ - мамлакат ўзида яримўтказгичлар ишлаб чиқаришини ривожлантириш учун ҳеч қандай маблағни аямайди. Ушбу мақсад учун 52 миллиард долларга яқин давлат маблағлари ажратилди. Шунингдек АҚШ ўз ҳудудида энг муҳим чипларни ишлаб чиқарувчилар TSMC и Samsung ишлаб чиқариш қувватларини жойлаштиришни режалаштирган.
- Хитой – бу давлат хорижий электроникани деярли 100% алмаштиришга ҳаракат қилмоқда. Аммо буга кўп вақт талаб қилинади ва молиявий жиҳатдан анча қиммат жараёнدير. Масалан, агар Тайвань яримўтказгичлар ишлаб чиқарувчи компанияси аллақачон 4 нанометрли чипларни муваффақиятли ишлаб чиқараётган бўлса, хитойлик ишлаб чиқарувчилар 14 нанометрли чиплар чиқаришади.

- Европа Иттифоқи давлатлари – ушбу интеграцион гуруҳ Американинг Intel компаниясига Магдебургда (Германия) инновацион чип ишлаб чиқариш корхонасини яратиш ишониб топширган.
- Япония - ўздан олдинги мамлакатларидан фарқли равишда ўзининг микрочип саноатини ривожлантириш учун анча кичикроқ субсидиялар ажратади, аммо бу Японияда маҳаллий чип ишлаб чиқарувчиларнинг етарли даражада ва тизимли равишда қўллаб-қувватлашади.

Аммо бутун жаҳон бўйича микрочип ишлаб чиқариш фақат ушбу мамлакатларда тўпланган деб ўйламаслигимиз керак. Мисол тариқасида америкалик чип ишлаб чиқарувчиларни олайлик: Intel штатлардан ташқари Ирландия ва Исроилда, Micron эса Япония, Сингапур ва Тайванда корхоналарига эга. Умуман олганда 2022 йилда микрочип ишлаб чиқариш жараёнларининг 3/4 қисми Жануби-Шарқий Осиёда - Япония, Малайзия, Корея Республикаси, Тайван, Сингапурда жамланган эди[6]. Европа, парадоксал равишда, ушбу саноат бўйича орқада қолган минтақаларидан биридир. Европада чиплар ишлаб чиқарадиган заводлар сони жуда оз: Ирландиядаги Intel, Дрезден ва Виллачдаги (Австрия) Infineon ва GlobalFoundries заводлари, Милан ва Кролл (Франция)даги STМ заводлари жойлашган. Ҳиндистон каби йирик минтақада микросхема саноати ҳали ҳам ривожланмаган. Бироқ, ҳозирда микрочип дизайнини ўзлаштираётган ҳиндистонлик аутсорсер-ишлаб чиқувчилар туфайли мамлакат истиқболли деб ҳисобланмоқда. Бундай мутахассислар иш сифати ва нархининг мувофиқлиги учун бутун дунёда қадрланади.

Ҳозирда машҳур микрочип ишлаб чиқарувчиларга қуйидагилар киради:

- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC (Тайвань) - дунёдаги энг йирик шартнома асосида (бошқа компаниялар учун буюртма асосида ишлайдиган) микрочиплар етказиб берувчиси. Тайвань корпорациясининг асосий мижозлари жаҳон гигантлари Apple, Google, Nvidia, Tesla, Amazon ҳисобланади.
- Samsung Electronics (Корея Республикаси) - фаолият соҳаларидан бири сифатида чип ишлаб чиқаришни ривожлантираётган электроника ишлаб чиқарувчиси.
- Intel (АҚШ) - дастурлаштириладиган логик (мантикий) интеграл схема ва процессорлар ишлаб чиқарувчиси, микрочипларни ишлаб чиқаришни ўз фаолиятидан бири деб ҳисоблайди.
- Qualcomm (АҚШ) - инновацион алоқа технологиялари.
- Broadcom (АҚШ) - алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича етакчи.
- Texas Instruments (АҚШ) - аналог микросхемаларни етказиб берувчи.
- SK Hynix (Корея Республикаси) - Hyundai гигантининг собиқ ярим ўтказгичлар бўлими. Асосий ихтисослашув - хотира қурилмалари.
- Nvidia (АҚШ) - у тўғридан-тўғри чипларни ишлаб чиқармайди, у фақат ишлаб чиқариш технологиясига эгалик қилади.
- Micron (АҚШ) - хотира қурилмаларини ишлаб чиқариш.
- Toshiba (Япония) - яна бир электроника ишлаб чиқарувчиси ўз фаолият соҳаларидан бири сифатида чип ишлаб чиқаришни ривожлантирмоқда.

Айни пайтда яримўтказгичлар глобал бозорида иккита гигант - aіwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC (Тайвань) ва Samsung (Корея Республикаси) тармоқни ривожланиш йўналишини белгиламакда. Биринчиси бозорнинг 54 фоизига, иккинчиси эса 17 фоизга эгалик қилади. Бироқ, мутахасислар саноат етакчилари (хатто бошқа рақобатчилар корхоналар билан биргаликда ҳам) глобал талабни тўлиқ қондира олмаслигини аниқладилар. Ушбу тармоқда талаб доимий равишда таклифдан 10-30% юқори экан[6].

Демак яримўтказгичлар юқори технологик маҳсулот ҳисобланади ва уларни ишлаб чиқариш мамлакатларнинг технологик етакчилигини белгилаб бериши мумкин. Мамлактлар ўртасида бу соҳада рақобатни кескинлашуви геосиёсатда ўз аксини топмоқда. Жумладан АҚШ ва Хитой ўртасидаги рақобат кучайиб бормоқда.

Охирги икки йил ичида АҚШда 40 дан ортиқ янги чип фабрикалари курила бошланди. Уларни яратиш учун тахминан 200 миллиард доллар сарфланади. Улар орасида Intelнинг дунёдаги энг йирик заводларидан бири бўлган Огаёдаги заводи ва 2024 йилдан кейин чиплар ишлаб чиқаришни бошламоқчи бўлган Тайваннинг Аризонадаги TSMC заводи бор. Америка 80 йил олдин яримўтказгич саноатининг ватани бўлган. Бироқ, сўнгги ўн йилликларда глобаллашув ва ишлаб чиқаришни бошқа мамлакатларга ўтказиш натижасида АҚШ ўз етакчилигини йўқотди. 1990 йилда жаҳон чиплари ишлаб чиқаришнинг 37% АҚШ ҳиссасига тўғри келган. Энди бу улуш 12% гача тушиб кетди. Бу кўрсаткич бўйича АҚШ Тайван (20%), Жанубий Корея (20%) ва Хитой (15%)дан ортда қолмоқда[7].

2022 йил 7 октабрда АҚШ ҳукумати Хитой яримўтказгич саноатига нисбатан катта чекловларни жорий этиш бўйича қарор қабул қилди. Ушбу чекловлар 2017-2019 йилларда Доналд Трамп маъмуриятининг "савдо урушлари" пайтида Хитойга қарши киритилган барча чораларга қараганда анча қатъийроқ чора эди. Улар орасида яримўтказгичлар ишлаб чиқариш учун асбоб-ускуналар ва дастурий таъминот етказиб беришни тақиқлаш, шунингдек, Хитой саноатда бевосита ишлайдиган ходимларни чақириб олиш киради.

Хитой яримўтказгичлар соҳасидаги ижобий натижаларга эриша бошлаганида АҚШ санксиялари қатъийлашди. 2022 йилнинг ёзида Хитойнинг микроэлектроника соҳасидаги етакчиси Manufacturing International Corp (SMIC) техпроцесси 7 нм микрочиплар ишлаб чиқаришни ўзлаштира олди тўғрисида хабар берди. Ушбу микрочип ҳозирги илғор авлоддан атиги бир авлод олдинги чип деб ҳисобланади. Ҳозирги кунда энг кучли смартфонлардан ташқари бошқа замонавий смартфонлар 7 нм чиплари билан ишлаб чиқарилади, бу эса Хитойни яримўтказгичлар соҳасида жаҳон етакчиларидан бирига айлантиради. Аммо ҳозирги вақтда Хитойнинг асосий муаммоси микрочипларнинг ўзини ишлаб чиқариш эмас, балки улар учун ишлаб чиқариш воситаларини ишлаб чиқаришдан иборат. Бу яримўтказгичларнинг ўзидан ҳам кўпроқ монополлаштирилган муҳит. Бу соҳада асосий техника ультрафиолетли фотолитограф машиналари

ҳисобланади. Масалан, экстремал ультрафиолет литограф (EUV) машиналарини ишлаб чиқариш технологияси фақат Нидерландлар ASML компаниясига тегишли. EUV 7 нм ва ундан кичикроқ технологик жараёнларни таъминлайди, яъни усиз энг илғор, замонавий ва кучли чипларни ишлаб чиқариб бўлмайди. Энг илғор EUV машиналари 450 минг компонентдан иборат - бу Формула-1 болидларидаги компонентларига караганда 20 баробар кўп. Аслида, ASML бу қисмларнинг атиги 15 фоизини ишлаб чиқаради, қолганлари халқаро бозорда сотиб олинади[8].

SMEE каби Хитой компанияларини яримўтказгичлар сҳасида эришаётган ютуғлари кўп жиҳатдан мамлакат ҳукумати саноат сиёсати билан боғлиқ. Ушбу ютуқлар 2000 йилларга бориб тақалади, бироқ Хитой иқтисодиёти ривожлангани сари давлатни қайта ишлаш саноатини қўллаб-қувватлаши янада кучайди. 2014 йилда Миллий микросхема саноати жамғармаси ташкил этилди ва унга давлат томонидан 21 миллиард доллар маблағ ажратилди. 2019 йилда Америка ҳукумати Хитой етакчи электроника ишлаб чиқарувчиси корхоналарига қарши санкцияларни жорий қилиши шароитида Пекин юқорида келтирилган фондга яна 35 миллиард доллар кўшмча маблағ ажратди.

Америка Қўшма Штатлари, ўз навбатида, энди икки хил вазифани бажаришга ҳаракат қилмоқда: яримўтказгич саноатининг Хитой ривожланишига тўсқинлик қилиш ва ушбу саноатдаги етакчиликни ўзига қайтариб олиш. Шу мақсадда Жо Байден маъмурияти АҚШ ҳудудида яримўтказгичлар ишлаб чиқариш учун 39 миллиард доллар, шунингдек, ушбу соҳадаги тадқиқот ва ишланмалар учун 13 миллиард доллар ажратувчи “Чиплар ва фан тўғрисида”ги қонунни қабул қилди. Шундай қилиб Америка энди саноат сиёсатини амалга ошира бошлайди.

Жаҳон тажрибаси кўрсатишича мамлакат глобал қўшилган қиймат занжирида иштирок этишга ҳаракат қилиши керак ва бу жараёндан максимал манфаат олиш учун давлат пухта ишлаб чиқилган саноат сиёсатига эга бўлиши керак. Микроэлектроника каби юқори технологик тармоқларда рақобат кескинлашуви давлат таркибий ва саноат сиёсатларига ўз вақтида замонавий талабига мос келувчи ўзгартиришлар киритиш кераклигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Gereffi G. The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains and Global Capitalism. L.: Praeger, 1994
2. Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.oecd.org/publications/interconnected-economies-9789264189560-en.htm> (дата обращения 10.09.2016).
3. Доклад о мировых инвестициях за 2013 год. Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интересах развития.
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2013overview_ru.pdf

4. <https://www.geopolitika.ru/article/geopolitika-litiya>
5. <https://iz.ru/1506893/vladimir-dobrynin/nechastnoe-mnenie-pochemu-v-mire-nachalas-volna-natsionalizatsii>
6. <https://lindeal.com/trends/proizvodstvo-mikrochipov-krupnejshie-kompanii-mirovye-rynki-tendencii-v-2022-godu>
7. <https://dzen.ru/a/Y8LwEO5P3VXTH6P1>
8. <https://iz.ru/1554601/dmitrii-migunov/ekstremalny-uspekhitai-nachal-dogoniat-v-gonke-mikrochipov>